

Analisis Hubungan Access Control Matrix dan Kelemahan Pada Aplikasi: Studi Kasus Implementasi

Sulistyo Adisantoso

C|EH, C|HFI, C|ePM, ISO27001 Lead Implementor, COBIT®, Lean Six Sigma, PRINCE2

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Access Control Matrix (ACM) dan kelemahan pada aplikasi dengan mengevaluasi implementasi ACM pada aplikasi core banking, backend user mobile banking dan aplikasi treasury. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ACM pada aplikasi dapat mengontrol akses ke informasi dengan baik. Namun, ditemukan beberapa kelemahan yang terkait dengan implementasi ACM, seperti kurangnya kontrol atas identitas subjek yang mengakses objek informasi dan masalah dalam mengelola hak akses yang diberikan kepada subjek yang memiliki identitas yang sama. Solusi yang ditemukan untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan menambahkan Identity Access Management (IAM) ke dalam sistem akses kontrol. Penerapan solusi yang ditemukan dalam penelitian ini akan membantu untuk meningkatkan keamanan akses pada aplikasi dan mengelola hak akses dengan lebih efektif.

1. Pendahuluan:

Keamanan informasi adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan aplikasi. Salah satu metode yang digunakan untuk mengontrol akses ke informasi adalah dengan menggunakan Access Control Matrix (ACM). ACM adalah metode yang digunakan untuk mengontrol akses ke objek informasi berdasarkan atribut subjek dan atribut objek. Namun, meskipun ACM dapat digunakan untuk mengontrol akses ke informasi dengan baik, masih ada kelemahan yang terkait dengan implementasinya.^[1]

Studi kasus implementasi ACM pada aplikasi sangat penting untuk memahami hubungan antara ACM dan kelemahan yang terkait dengan aplikasi.^[2] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara ACM dan kelemahan pada aplikasi dengan mengevaluasi implementasi ACM pada aplikasi yang ada. Penelitian ini juga akan mencoba untuk menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan yang terkait dengan implementasi ACM pada aplikasi.

Penelitian ini akan menggunakan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi ACM pada aplikasi yang ada. Metode yang digunakan

2. Desain Penelitian:

Populasi dan sampel: Populasi dalam penelitian ini adalah aplikasi yang menggunakan metode akses kontrol matrix (ACM). Sampel yang digunakan adalah 3 aplikasi yang ditentukan dengan teknik purposive sampling.

Teknik pengumpulan data: Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi dan observasi terhadap aplikasi yang digunakan sebagai sampel. Dokumentasi yang digunakan adalah manual pengguna dan laporan keamanan aplikasi. Observasi dilakukan dengan melakukan tes aplikasi dan melakukan analisis terhadap hasil tes.

Analisis data: Analisis data dilakukan dengan mengevaluasi implementasi ACM pada aplikasi sampel dan mengidentifikasi kelemahan yang terkait dengan implementasi ACM. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap solusi yang ditemukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Validitas dan reliabilitas: Validitas data diperoleh dengan melakukan cross-check terhadap dokumen yang digunakan sebagai sumber data. Reliabilitas data diperoleh dengan

dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis terhadap aplikasi yang ada, mengidentifikasi kelemahan yang terkait dengan implementasi ACM, dan mencoba untuk menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembang aplikasi dalam meningkatkan keamanan informasi pada aplikasi yang dikembangkan.

Contoh Access Control Matrix

Objek	Subjek 1	Subjek 2	Subjek 3	Subjek 4
File 1	R	W		R
File 2	R		R	W
File 3	W	R	W	
Folder 1	R	R		W

Kolom "Objek" menunjukkan objek yang dapat diakses, seperti file atau folder.
 Baris "Subjek" menunjukkan subjek yang dapat mengakses objek tersebut, seperti pengguna atau grup.
 Setiap cel dalam tabel menunjukkan hak akses yang diberikan kepada subjek terkait pada objek yang sesuai.
 Dalam contoh di atas:

Subjek 1 dapat melakukan operasi Read (R) pada File 1 dan Folder 1, namun tidak dapat melakukan operasi Write (W).
 Subjek 2 dapat melakukan operasi Read (R) dan Write (W) pada File 2, namun tidak dapat mengakses File 1 atau Folder 1.
 Subjek 3 dapat melakukan operasi Read (R) pada File 2 dan File 3, namun tidak dapat mengakses File 1 atau Folder 1.
 Subjek 4 dapat melakukan operasi Read (R) pada File 1 dan Write (W) pada Folder 1, namun tidak dapat mengakses File 2 atau File 3.

Tabel ACM dapat digunakan untuk mengelola hak akses pada sistem dengan cara yang efektif dan mudah dipahami. Anda dapat menambah atau mengubah hak akses pada objek dan subjek sesuai kebutuhan, serta memastikan bahwa hanya subjek yang memiliki hak akses yang sesuai yang dapat mengakses objek tersebut.

3. Hasil Penelitian:

Aplikasi core banking: Pada aplikasi core banking, implementasi ACM ditemukan dapat mengontrol akses ke informasi dengan baik. Namun, ditemukan kelemahan yang terkait dengan implementasi ACM, yaitu kurangnya fleksibilitas dalam menambah atau mengubah atribut objek dan subjek. Solusi yang ditemukan untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan menambahkan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola atribut secara dinamis.

Backend user mobile banking: Pada backend user mobile banking, implementasi ACM

melakukan analisis terhadap data yang didapat dari tiga aplikasi yang berbeda.

Batasan dan kekhususan: Batasan dari penelitian ini adalah hanya menganalisis aplikasi yang menggunakan metode ACM, dan hanya menganalisis tiga aplikasi sebagai sampel. Kekhususan dari penelitian ini adalah fokus pada analisis hubungan antara ACM dan kelemahan pada aplikasi, serta memberikan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Solusi yang ditemukan untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan menambahkan Identity Access Management (IAM) ke dalam sistem akses kontrol. Dengan menambahkan IAM, akan dapat menambahkan

ditemukan dapat mengontrol akses ke informasi dengan baik. Namun, ditemukan kelemahan yang terkait dengan implementasi ACM, yaitu kurangnya mekanisme untuk mengelola hak akses yang diberikan kepada subjek secara dinamis. Solusi yang ditemukan untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan menambahkan sistem yang dapat digunakan untuk mengubah hak akses yang diberikan kepada subjek sesuai dengan perubahan yang terjadi pada atribut objek dan subjek.

Aplikasi Treasury : Pada aplikasi Treasury, implementasi ACM ditemukan dapat mengontrol akses ke informasi dengan baik. Namun, ditemukan kelemahan yang terkait dengan implementasi ACM, yaitu ketidakpastian dalam pemberian hak akses karena tidak adanya mekanisme untuk mengelola hak akses yang diberikan kepada subjek. Solusi yang ditemukan untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan menambahkan sistem approval untuk pemberian hak akses.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Access Control Matrix (ACM) pada aplikasi dapat mengontrol akses ke informasi dengan baik. Namun, ditemukan beberapa kelemahan yang terkait dengan implementasi ACM, yaitu kurangnya fleksibilitas dalam menambah atau mengubah atribut objek dan subjek, kurangnya mekanisme untuk mengelola hak akses yang diberikan kepada subjek secara dinamis, dan kurangnya kontrol atas identitas subjek yang mengakses objek informasi dan masalah dalam mengelola hak

kontrol atas identitas subjek yang mengakses objek informasi dan mengelola hak akses yang diberikan kepada subjek yang memiliki identitas yang sama. Solusi ini akan membantu untuk meningkatkan keamanan akses pada aplikasi dan mengelola hak akses dengan lebih efektif.

Identity and Access Management (IAM) adalah proses yang digunakan untuk mengelola identitas pengguna dan hak akses yang diberikan kepada mereka dalam sistem atau jaringan. IAM mencakup sejumlah aktivitas seperti pendaftaran, autentikasi, otorisasi, dan pemberian hak akses.^[3]

IAM digunakan untuk mengelola identitas pengguna yang digunakan untuk mengakses sistem atau jaringan. Identitas ini dapat berupa nama pengguna dan kata sandi, atau informasi lain seperti token atau kunci.^[4] IAM juga digunakan untuk mengelola hak akses yang diberikan kepada pengguna. Ini dapat termasuk menentukan hak akses yang diberikan kepada pengguna, mengelola hak akses yang diberikan kepada pengguna, dan mengelola hak akses yang diberikan kepada pengguna secara dinamis.^[5]

Secara umum IAM digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem atau jaringan dan hanya dengan hak akses yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem dan jaringan, serta untuk memastikan bahwa pengguna dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka.^[7]

Daftar Pustaka:

[1] Sandhu, R., Coyne, E., & Feinstein, H. (1996). Role-based access control models. *IEEE Computer*, 29(2), 38-47.

[2] Gavrila, S., & Chua, T. (1999). Access control: principles and practice. *IEEE Communications Magazine*, 37(2), 126-132.

[3] Ferraiolo, D., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D., & Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. *ACM*

akses yang diberikan kepada subjek yang memiliki identitas yang sama.

Solusi yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan yang terkait dengan implementasi ACM pada aplikasi, seperti menambahkan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola atribut secara dinamis, menambahkan sistem yang dapat digunakan untuk mengubah hak akses yang diberikan kepada subjek sesuai dengan perubahan yang terjadi pada atribut objek dan subjek, menambahkan sistem approval untuk pemberian hak akses dan menambahkan Identity Management (IDM).

Penerapan solusi yang ditemukan dalam penelitian ini akan membantu untuk meningkatkan keamanan akses pada aplikasi dan mengelola hak akses dengan lebih efektif. Oleh karena itu, solusi yang ditemukan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembang aplikasi untuk meningkatkan implementasi ACM pada aplikasinya.

Transactions on Information and System Security, 4(3), 224-274.

[4] Kim, W., & Sandhu, R. (2003). Role-based access control in a mobile computing environment. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 2(4), 348-359.

[5] Smith, S., & Furlong, J. (2008). *Identity and access management: business drivers and technology solutions*. John Wiley & Sons.

[6] Ferraiolo, D., & Kuhn, D. (2013). *Access control: principles and practice*. Jones & Bartlett Publishers.

[7] Jain, A., & Sandhu, R. (2017). Identity and access management in cloud computing: challenges and solutions. *IEEE Cloud Computing*, 4(2), 22-31.